

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

УДК [611.013.395:616-092]:616.611-002-053.2-036

MIRRAKHIMOVA Maktuba Khabibullaevna
IKROMOVA Shaxnoza Nozimovna
Tashkent Medical Academy

CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS

For citation: Maktuba Mirrakhimova, Shaxnoza Ikromova. Connective tissue dysplasia in children with acute glomerulonephritis. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.258-263

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392890>

SUMMARY

Purpose of the study. To study the features of the course of AGN against the background of connective tissue diplasia in children living in the Surkhandarya region.

Materials and methods. We examined 94 children aged 1 to 15 years, living in the Surkhandarya region with AGN, who were treated at the Regional Children's Clinical Hospital. AGN was present in 58 patients with nephritic syndrome, in 22 patients with nephrotic syndrome (NS), in 14 patients the disease was observed with NS and hematuria. All patients underwent a conventional clinical and laboratory examination, which included the identification of CTD and dysembryogenesis stigmas.

Results. Examination of 94 children with AGN revealed AP stigmas in $84.04 \pm 3.78\%$ of patients and multiple AP stigmas (3 or more) in $39.36 \pm 5.04\%$.

Conclusion. The study of the detection of TD stigmas and dysembryogenesis is especially important at this stage due to the deterioration of the environmental situation and the change in the classical clinic of the disease.

Key words: glomerulonephritis, dysplasia, connective tissue, children, dysembryogenesis stigmas.

МИРРАХИМОВА Мактуба Хабибуллаевна
ИКРОМОВА Шахноза Нозимовна
Тошкент тиббиёт академияси

БОЛАЛАРДА ЎТКИР ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТДА БИРИКТИРУВЧИ ТЎҚИМА ДИСПЛАЗИЯСИНИНГ ҲОЛАТИ

РЕЗЮМЕ

Тадқиқот мақсади. Сурхондарё вилоятида яшовчи болаларда бириктирувчи тўқима дисплазияи фонида ўткир гломкрулонефритнинг (ЎГН) ўзига хос кечиш хусусиятларини ўрганиш.

Материал ва услублар. Сурхондарё вилоятида яшовчи 1 ёшдан 15 ёшгача бўлган 94 нафар ўГН билан касалланган, вилоят болалар клиник шифохонасида даволанаётган болаларни текширдик. 58 нафар беморда ўГН нефритик синдром билан, 22 нафарда нефротик синдром (НС) билан кечди, 14 нафар беморда касаллик НС ва гематурия билан кузатилди. Барча беморлар анъанавий клиник ва лаборатория текширувидан ўтказилди, бу БТД стигмалари ва дисэмбриогенезни аниқлашни ўз ичига олади. Бириктирувчи тўқиманинг асосий моддасининг дезорганизация даражаси цитал кислоталар, серомукоидлар, С-реактив оксил, ЦИК, криоглобулинлар даражаси билан аниқланди.

Натижалар. ўГН билан оғриган 94 нафар болани текширишда $84,04 \pm 3,78\%$ беморларда БТД стигмалари, $39,36 \pm 5,04\%$ да бир нечта БТД стигмалари (3 ёки ундан кўп) аниқланди

Хулоса. ТД стигмалари ва дисэмбриогенезни аниқлашни ўрганиш ҳозирги босқичда экологик вазиятнинг ёмонлашиши ва касалликнинг классик клиникасининг ўзгариши сабабли айниқса муҳимдир.

Калит сўзлар: гломерулонефрит, дисплазия, бириктирувчи тўқима, болалар, дисэмбриогенез стигмалари.

МИРРАХИМОВА Мактуба Хабибуллаевна
ИКРОМОВА Шахноза Нозимовна
Ташкентская медицинская академия

СОСТОЯНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ

РЕЗЮМЕ

Цель исследования. Изучить течения острого гломерулонефрита (ОГН) на фоне дисплазии соединительной ткани у детей, проживающих в Сурхандарьинской области.

Материалы и методы. Обследовано 94 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет, проживающих в Сурхандарьинской области с ОГН, находившихся на лечении в областной детской клинической больнице. ОГН имелся у ($n=58$) больных с нефритическим синдромом, у ($n=22$) больных с нефротическим синдромом (НС), у 14 больных заболевание наблюдалось с нефротическим синдромом и гематурией.

Полученные результаты. При обследовании детей ($n=94$) с ОГН стигмы дисплазии соединительной ткани выявлены у $84,04 \pm 3,78\%$ детей и множественные стигмы дисплазии соединительной ткани (3 и более) — у $39,36 \pm 5,04\%$.

Вывод. Изучение выявления стигм дисэмбриогенеза особенно актуально на данном этапе в связи с ухудшением экологической обстановки в Сурхандарьинской области и изменением классической течения клиники заболевания.

Ключевые слова: гломерулонефрит, дисплазия, соединительная ткань, дети, стигмы дисэмбриогенеза.

Кириш. Бириктирувчи тўқима дисплазияси синдроми (БТДС) генетик жиҳатдан гетероген ҳолат бўлиб, адабиётдан олинган маълумотларга кўра, буйрак патологияси бор бўлган болаларда, шу жумладан, пиелонефрит, интерстициал нефрит, цистит, нефроптоз, гломерулонефритда юқори даражада аниқланади [3,10].

Бириктирувчи тўқима дисплазияси (БТД) - эмбрион ва туғруқдан кейинги даврда бириктирувчи тўқима ривожланишининг бузилиши бўлиб, толали тузилмалар ва бириктирувчи тўқималарнинг асосий моддаси нуксонлари билан тавсифланган генетик жиҳатдан аниқланган ҳолат ҳисобланади. Бириктирувчи тўқимадаги диспластик ўзгаришлар гомеостаз, метаболизм ва иммунитетга сезиларли даражада таъсир қилади ва тўқималар, органлар ва танадаги турли хил морфологик ва функционал бузилишларнинг прогрессив кечиши билан намоён бўлади ва у билан боғлиқ патологиянинг хусусиятларини аниқлайди [6,7,9]. Бириктирувчи тўқима кўплаб функцияларни бажаради: морфогенетик, биомеханик,

трофик, барьер, қурилиш ва бошқалар, уларнинг етакчиси тананинг турли аъзолари ва тўқималарининг бир бутун бўлиб бирлашиши ҳисобланади [1,8,11]. Бириктирувчи тўқимадаги морфологик ўзгаришлар, метаболик жараёнларнинг ўзгариши, иммуногенез, ички органларда иккиламчи бузилишларнинг пайдо бўлишига олиб келади, бу кўпинча асосий патологик жараённинг оғир кечишини белгилайди [2,4,12]. "Иккиламчи экологик иммунитет танқислиги" шаклланишига олиб келадиган ноқулай экологик омиллар бириктирувчи тўқималарнинг метаболизмига, хужайра мембраналарининг ҳолатига таъсир қилади, шунинг учун бундай беморларда БТД нинг салбий таъсири янада яққолроқ кузатилади [5,7,14].

БТДС нафақат ташқи белгилар билан, балки Т-лимфоцитлар фаоллигининг пасайиши, СД3+, СД4+ етишмовчилиги, фагоцитознинг бузилиши, IgA, IgM, IgG даражасининг ўзгариши, циркуляциядаги иммун комплексларни (ЦИК) шаклланиши ва элиминацияси, макрофаг-моноцитлар иммунитетининг фаоллиги ва интенсивлигининг пасайиши хусусиятлари билан ҳам намоён бўлади [4,13]. Бу ўзига хос клиник кечишга эга бўлган ўткир гломерулонефрит (ЎГН) ни ўз ичига олган иммунопатологик ва иммунокомплекс касалликларнинг ривожланишига олиб келади.

Тадқиқот мақсади - Сурхондарё вилоятида яшовчи болаларда бириктирувчи тўқима диплазия фонида ЎГНнинг ўзига хос кечиш хусусиятларини ўрганиш.

Материал ва услублар. Сурхондарё вилоятида яшовчи 1 ёшдан 15 ёшгача бўлган 94 нафар ЎГН билан касалланган, вилоят болалар клиник шифохонаси ва 1-сонли шаҳар болалар шифохонасида даволанаётган болаларни текширдик. 58 нафар беморда ЎГН нефритик синдром билан, 22 нафарида нефротик синдром (НС) билан кечди, 14 нафар беморда касаллик НС ва гематурия билан кузатилди. Барча беморлар анъанавий клиник ва лаборатория текширувидан ўтказилди, бу БТД стигмалари ва дисэмбриогенезни аниқлашни ўз ичига олади. Бириктирувчи тўқиманинг асосий моддасининг дезорганизация даражаси циал кислоталар, серомукоидлар, С-реактив оқсил, ЦИК, криоглобулинлар даражаси билан аниқланди.

Натижалар ва муҳокама. ЎГН билан оғриган 94 нафар болани текширишда $84,04 \pm 3,78\%$ беморларда БТД стигмалари, $39,36 \pm 5,04\%$ да бир нечта БТД стигмалари (3 ёки ундан кўп) аниқланди, яъни ЎГН билан касалланган ҳар учинчи беморда бу ҳолат кузатилди. БТД стигмаларидан қўл ва оёқларнинг аномалиялари ($41,49 \pm 5,08\%$) ва яссиоёқлик ($40,43 \pm 5,06\%$) энг кўп учради (1 расм).

1 расм. Энг кўп учраган БТД стигмалари.

Пигмент доғлари ва бўғимларнинг гипермобиллиги бир хил частотада ($33,98 \pm 4,89\%$) кузатилган ва беморларнинг $20,21 \pm 4,14\%$ да постурал бузилишлар, сколиоз аниқланди. Бошқа БТД стигмалари (кўкрак қафасининг деформацияси, чурралар, миопия, бўйни баланд бўлиши, узун бармоқлар, ўт пуфаги деформацияси, митрал қопқоқ пролапси) текширилган беморларнинг 10% дан кузатилди. 5 дан ортиқ БТД стигмалари 94 боладан 3 тасида аниқланди. БТД стигмаларининг йўқлиги ЎГН бўлган болаларнинг $15,96 \pm 3,78\%$ топилди. ЎГН нинг турли шаклларида БТД стигмалари деярли бир хил частотада содир бўлди ($p > 0,05$). Нефритик

синдром ($39,66 \pm 6,42\%$) ва нефротик синдром ($40,91 \pm 10,73\%$) кузатилган беморларда уч ёки ундан ортиқ БТД стигмаси тенг частотада содир бўлди. Бу БТД билан оғриган болаларда метаболизм ва иммунитетнинг хусусиятлари ЎГН ривожланишига мойиллигини кўрсатиши мумкин, аммо унинг шаклини аниқламайди. БТД генетик жиҳатдан аниқланганлиги сабабли, бириктирувчи тўқима метаболизмнинг ўзига хос хусусиятлари хомила даврида пайдо бўлиши мумкин, бу дисэмбриогенезнинг баъзи стигмаларининг шаклланишига таъсир қилади. ЎГН билан оғриган беморларнинг $91,49 \pm 2,88\%$ дисэмбриогенез стигмалари, $51,06 \pm 5,16\%$ болаларда кўп дисэмбриогенез стигмалари (3 ва ундан кўп) аниқланди, яъни ЎГН билан касалланган ҳар иккинчи беморда кузатилди.

Дисэмбриогенез стигмаларидан, иккинчи ва учинчи оёқ бармоқларининг синдактилия тенденцияси энг кенг тарқалган ($78,72 \pm 4,22\%$), бир хил частотада - равоқсимон танглай ва гипертелоризм (мос равишда $56,38 \pm 5,11$ ва $52,13 \pm 5,15\%$), камроқ кулоқ супраси деформацияси ($20,21 \pm 4,14\%$), пешонада соч ўсиши кузатилди ($18,09 \pm 3,97\%$). Бош суяги шаклидаги аномалиялар, эпикантус, буйрақлар аномалиялари, кўз аномалиялари, крипторхизм, кўкрак қафасидаги қўшимча сўрғич, гипертрихоз каби дисэмбриогенезнинг бошқа стигмалари текширилган болаларнинг 5% дан камроғида учрайди. Дисэмбриогенезнинг 5 дан ортиқ стигмаси 94 боладан 8 таси ($8,51 \pm 2,88\%$) кузатилди.

ЎГН нинг турли шаклларида дисэмбриогенез стигмаларининг кузатилиши бир қатор фарқларга эга бўлди. ЎГН нинг нефротик шаклида, нефритик шаклга қараганда, 3 ёки ундан кўп дисэмбриогенез стигмалари мавжуд бўлиб, улар нефротик шаклга эга бўлган беморларнинг $68,18 \pm 10,20\%$ ва нефритик шаклдаги беморларнинг $41,38 \pm 6,47\%$ аниқланди. ($p < 0,05$). Шу билан бирга, нефритик синдромда (28 бемор, $48,28 \pm 6,56\%$) ва нефротик синдромли 22 бемордан фақат 5 тасида дисэмбриогенезнинг 1-2 стигмаси кўпроқ аниқланган ($p < 0,05$).

Нефротик синдромли беморларда бир нечта дисэмбриогенез стигмаларининг мавжудлиги билвосита ЎГНда нефротик синдромнинг пайдо бўлишига бириктирувчи тўқима алмашинуви, мембрана ўтказувчанлиги, иммунитет, унинг тартибга солиш тизимлари (citoкинлар) салбий таъсирини кўрсатади. Изоляция қилинган сийдик синдромида дисэмбриогенез стигмаларининг частотаси нефритик синдромли ЎГНдаги частотадан фарқ қилмади, шунинг учун беморларнинг бу икки гуруҳи ажратилмади. ЎГН нинг турли шакллари бўлган беморлар гуруҳларида дисэмбриогенез стигмаларининг табиати сезиларли даражада фарқ қилмади ($p > 0,05$).

БТД стигмалари ва дисэмбриогенез комбинациясининг мавжудлиги ЎГН билан касалланган деярли барча беморларда ($98,94 \pm 1,06\%$) топилган. Фақат битта болада БТД стигмаси ва дисэмбриогенез аниқланмади. Бу томоқ оғригидан кейин касал бўлиб қолган мактаб ёшидаги бола еди. Бу болада ЎГН нефритик синдром билан давом етди. Болаларнинг кўпчилиги ($84,04 \pm 3,78\%$) БТД ва дисэмбриогенезнинг 3 дан ортиқ стигмаларига эга, фақат $14,9 \pm 3,67\%$ болаларда асосан, ЎГН нефритик синдроми, БТД ва дисэмбриогенезнинг 1-2 стигмаси бор эди. Нефротик синдромли ҳеч бир болада ДСТ ва дисэмбриогенезнинг 3 дан кам стигмаси бўлмаган. Шу билан бирга, нефротик синдромли барча болалар ва гематурия билан оғриган нефротик синдромли болаларнинг кўпчилиги (14 тадан 13 таси) БТД ва дисэмбриогенезнинг 3 дан ортиқ стигмаларига эга эди.

БТД ва дисэмбриогенезнинг 5 дан ортиқ стигмаларининг комбинацияси беморларнинг $54,26 \pm 5,13\%$ ни ташкил этди, яъни ЎГН билан ҳар иккинчи беморда кузатилди. БТД ва дисэмбриогенезнинг 5 ёки ундан ортиқ стигмаларининг мавжудлиги нефротик синдромга қараганда ($68,18 \pm 10,20\%$) ва нефротик+гематурик синдромда ($78,57 \pm 11,40\%$) нефритик синдромга қараганда ($43,18 \pm 11,40\%$) сезиларли даражада кенг тарқалган.

Шундай қилиб ЎГН билан оғриган беморда БТД ва дисэмбриогенезнинг бир нечта стигмаларининг мавжудлиги нафақат гломеруляр аппаратларга, балки базал мембранага ҳам зарар етказадиган жараённинг оғир йўналишини тахмин қилиш учун билвосита мезон бўлиши мумкин. Нефротик синдромли ЎГН ва гематурия билан нефротик синдромли ЎГН БТД ва дисэмбриогенезнинг бир нечта стигмаси бўлган беморларда кўпроқ тарқалганлиги сабабли, бу

беморларда клиник кўринишлар маълум хусусиятларга эга эди. БТД стигмаси бўлган ЎГН билан оғриган беморларда шиш синдроми кўпроқ анасарка ($39,20 \pm 5,49\%$) ва ўртача шиш ($16,46 \pm 4,17\%$, $p < 0,05$) ва БТД стигмаси бўлмаган ЎГНли болаларда пастозлик шаклида намоён бўлди, кўз ковоклари ва болдирида устунлик қилди ($80,00 \pm 10,69\%$, $p < 0,01$). БТД стигмаси бўлган ЎГН билан оғриган беморларда шиш узокроқ сақланди ($12,32 \pm 1,05$ кун) ва БТД стигмаси бўлмаган беморларда шишнинг давомийлиги $8,07 \pm 1,31$ кунни ташкил етди ($p > 0,05$) Макрогематурия БТД стигмаси бўлмаган ЎГН билан оғриган беморларда бироз тез-тез учрайди ($86,70 \pm 9,08\%$, $p > 0,05$). Унинг давомийлиги БТД стигмаларининг мавжудлиги ёки ёқлигига боғлиқ эмас. 1 г/л гача бўлган протеинурия БТД стигмаси бўлмаган ЎГН билан оғриган беморларда ($73,33 \pm 11,82\%$), БТД стигмаси мавжуд ЎГН билан оғриган беморларда 2 г/л гача протеинурия кузатилди ($p < 0,05$). Протеинуриянинг суткалик ўртача кўрсаткичи БТД стигмаси мавжуд беморларда БТД стигмаси йўқ беморларга нисбатан $2,6$ баробар юқоридир. Лейкоцитурия даражаси БТД сонига боғлиқ эмас ($p > 0,05$).

Ўткир фаза параметрлари (циал кислоталар, дифениламин тести (ДФА), серомукоид, С-реактив оксил), ЦИК ва криоглобулинлар, фибриноген даражаси БТД стигмаси бўлган ЎГН билан оғриган беморларда сезиларли даражада ошди (3-жадвал). Бунинг сабаби, БТД стигмаларининг мавжудлиги бириктирувчи тўқима тузилмаларининг метаболизмининг баъзи хусусиятларини акс эттиради, ўткир фаза параметрлари, ЦИК ва криоглобулинлар даражаси, фибриноген БТД стигмаларининг мавжудлиги ёки йўқлигига қараб таҳлил қилинди.

Шундай қилиб, БТД стигмаси бўлган ЎГН билан оғриган беморларда циал кислоталар $62,75 \pm 6,77\%$ ҳолларда кўтарилди, уларнинг ўртача даражаси $261,0 \pm 11,0$ ед; ДФА $70,59 \pm 6,38\%$ га ошди, ДФА нинг ўртача даражаси $0,290 \pm 0,011$ бирликни ташкил этди; серомукоид $49,02 \pm 7,00\%$ беморларда кўтарилган, унинг ўртача даражаси $0,32 \pm 0,01$ оп.пл. БТД стигмаси бўлмаган ЎГН билан оғриган беморларда сиал кислоталар, ДФА ва серомукоидлар фақат $1/6$ беморларда кўтарилган ва сиал кислоталарнинг ўртача даражаси $182,5 \pm 17,0$ mmol/l, ДФА - $0,210 \pm 0,017$ ед. ($p < 0,01$), серомукоид - $0,231 \pm 0,021$ ед. ($p < 0,0001$). БТД стигмалари мавжудлигида С-реактив оксилнинг ўртача даражаси БТД стигмаси бўлмаган беморларга қараганда $4,6$ баравар юқори ($p < 0,01$). БТД стигмалари мавжуд бўлганда ўртача фибриноген даражаси бироз юқорироқ эди ($4,40 \pm 0,36$ г/л, $p > 0,05$). БТД стигмаларининг сони ўткир фаза параметрлари, ЦИК, криоглобулинлар, фибриногеннинг ўсиш даражасига таъсир кўрсатди. Бир нечта БТД стигмаси бўлган беморларда бу кўрсаткичларнинг барчаси юқори эканлиги аниқланди.

Хулосалар. 1. ЎГН билан оғриган болаларнинг аксариятида БТД ва дисэмбриогенез стигмалари мавжуд, ҳар учинчи болада бир нечта БТД стигмалари ва ҳар иккинчи болада бир нечта дисэмбриогенез стигмалари мавжуд. Сезиларли даражада тез-тез БТД ва дисэмбриогенезнинг 5 ёки ундан ортиқ стигмалари нефротик синдромли ЎГН ва гематурия ва гипертензия билан нефротик синдромли ЎГНда аниқланади. БТД стигмаси бўлган болаларда шиш синдроми янада аниқроқ ва узокроқ бўлиб, сезиларли протеинурия ва жараён фаоллигининг юқори суръатларига эга.

2. БТД ва дисэмбриогенезнинг бир нечта стигмаларининг мавжудлиги, бир томондан, ЎГН ривожланишига мойил бўлган анте- ва постнатал даврда салбий таъсирни кўрсатади. Бошқа томондан, ЎГН билан оғриган беморларда БТД ва дисэмбриогенезнинг бир нечта стигмаларининг мавжудлиги ЎГН нинг оғир кечиши, жараённинг юқори фаоллиги учун билвосита мезон бўлиши мумкин, бу прогноз ва терапияда ҳисобга олиниши керак.

3. ДСТ ва дисэмбриогенезнинг стигмаларини аниқлаш оддий, жуда маълумотли усул бўлиб, ҳамма учун очиқ ва педиатр учун қийин эмас. БТД стигмалари ва дисэмбриогенезни аниқлашни ўрганиш ҳозирги босқичда экологик вазиятнинг ёмонлашиши ва касалликнинг классик клиникасининг ўзгариши сабабли айниқса муҳимдир.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Арсентьев В. Г., Баранов В. С., Шабалов Н.П. Наследственные заболевания соединительной ткани как конституциональная причина полиорганных нарушений у детей. – СПб.: СпецЛит., 2014.
2. Сметанин М.Ю. Дисплазия соединительной ткани и внезапная сердечная смерть. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016;(9-3):405-408.
3. Ширококих О.Е., Былова Н.А. Проплапс митрального клапана и внезапная сердечная смерть: кто в группе риска? Архивъ внутренней медицины. 2016;3(29):25-29. <http://dx.doi.org/10.20514/2226-6704-2016-6-3-25-29> [Shirobokikh O.E., Bylova N.A. Mitral valve prolapse and sudden cardiac death: who is in the risk group? Arch Intern Med. 2016;6(3):25-29. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.20514/2226-6704-2016-6-3-25-29>]
4. Кадурин, Т.И. Дисплазия соединительной ткани. Руководство для врачей /Т.И.Кадурин, В.И. Горбунова. - СПб.: ЭЛБИ, 2009; 704-708.
5. Мамбетова А.М., Шабалова Н.Н., Инарокова А.М., и др. Влияние дисплазии соединительной ткани на течение, продукцию гормонов и цитокинов у детей с приобретенными заболеваниями почек в виде гломерулонефрита, гемолитикоуремического синдрома и вторичного пиелонефрита // Педиатр, 2018;6:13–20.
6. Миррахимова, МХ., Икрамова, ШН. Соединительно-тканые дисплазии у детей с хроническим гломерулонефритом /European journal of science archives conferences series. -2022-yil. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.5889885>
7. Полиорганные нарушения при дисплазиях соединительной ткани у детей. Алгоритмы диагностики. Тактика ведения. Российские рекомендации // Вопросы детской диетологии. 2017;3:53–79.
8. Земцовский Э.В., Малев Э.Г. Малые аномалии сердца и диспластические фенотипы. СПб.: ИВЭСЭП. 2012; 160 с. [Zemtsovsky E.V., Malev E.G. Minor anomalies of the heart and dysplastic phenotypes. SaintPetersburg: IVESEP Publ.; 2012. 160 p. (In Russ.)].
9. Hayashi M., Shimizu W., Albert C.M. The spectrum of epidemiology underlying sudden cardiac death. Circ Res. 2015;116(12):1887-1906. PMID: 26044246. <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.304521>
10. Mirrahimova M.Kh., Agzamkhodzhaeva N.S., Ikromova Sh.N. Influence of connective tissue dysplasia on the course of glomerulonephritis in children /Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 2022;10(5): 928–931.
11. İmamoğlu E.Y., Eroğlu A.G. QT dispersion and ventricular arrhythmias in children with primary mitral valve prolapse. Turkish Archives of Pediatrics = Türk Pediatri Arşivi. 2016;51(9):135-141. <http://dx.doi.org/10.5152/TurkPediatriArs.2016.4094>
12. Lazarevic Z., Ciminelli E., Quaranta F., Sperandii F., Guerra E., Pigozzi F., Borriore P. Left ventricular false tendons and electrocardiogram repolarization abnormalities in healthy young subjects. World J Cardiol. 2016;8(10):590-595. PMID: 27847560; PMCID: PMC5088365. <https://doi.org/10.4330/wjc.v8.i10.590>
13. Liu Y., Mi N., Zhou Y., An P., Bai Y., Guo Y., Wu C. Transverse false tendons in the left ventricular cavity are associated with early repolarization. PloS One. 2015;10(5): e0125173. PMCID: PMC4416704. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125173>
14. Mercer B.N., Begg G.A., Page S.P., Bennett C. P., Tayebjee M.H., Mahida S. Early Repolarization Syndrome; Mechanistic Theories and Clinical Correlates. Front Physiol. 2016;7:266. PMID: 27445855; PMCID: PMC4927622. <https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00266>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000